

Influencia de la garantía de permanencia agraria sobre la propiedad *

Andrés E. Meleán Nava **
Yuliana D. Castillo Mendoza ***

Resumen

La presente investigación versa sobre la relación entre la garantía de permanencia agraria y el derecho de propiedad que asiste al propietario de la tierra. Para cumplir este propósito se realiza un análisis sobre los fundamentos que caracterizan dicha institución y las limitaciones y restricciones impuestas por diversas leyes al derecho de propiedad. Se concluye que el otorgamiento de la garantía de permanencia agraria constituye una verdadera restricción al derecho de propiedad, pues afecta directamente al denominado núcleo de este derecho fundamental; razón por la cual surge para el Estado la obligación de indemnizar al propietario de la tierra.

Palabras clave: Garantía de Permanencia Agraria, Propiedad, Limitaciones, Restricciones, Indemnización.

Abstract

The present investigation deals about the relation existent between the warranty of agrarian continuance and the right to own property which assists the owner of the land. In order to achieve this objective, research was undertaken analyzing the main characteristics of the said warranty and the limitations and restrictions imposed to property by diverse laws. The conclusion is that the granting of the warranty of agrarian continuance

* Este artículo no fue sometido al arbitraje doble ciego, pues está basado en el Trabajo Especial de Grado para optar al título de abogado titulado: “Relación entre la Garantía de Permanencia de Propiedad y el Derecho de Propiedad en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, presentado por los autores bajo la tutoría de la Dra. Innes Faria Villarreal, y fue evaluado por el Jurado de la tesis.

**Universidad Rafael Urdaneta.

***Universidad Rafael Urdaneta.